

Mempersiapkan Guru Pada Strategi Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Shirny Fathanal Haqq¹, Usman², Besse Marjani Alwi³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: shirnyfathanalhaqq123@gmail.com, usman.tarbiyah@uin-alauddin.ac.id,
besse.marjani@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran merupakan tuntutan penting dalam menghadapi pendidikan abad ke-21. Keberhasilan integrasi TIK tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur, tetapi sangat bergantung pada kesiapan dan kompetensi guru dalam merancang serta mengelola strategi pembelajaran berbasis teknologi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep strategi pembelajaran berbasis TIK, tujuan pengintegrasian TIK dalam pembelajaran, pendekatan pembelajaran berbasis TIK, serta hambatan implementasinya, sekaligus menganalisis praktik penerapan pembelajaran berbasis TIK melalui studi mini research di SMP Integral Persada Tamalatea. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru telah menerapkan strategi pembelajaran berbasis TIK yang meliputi strategi pengorganisasian, penyampaian, dan pengelolaan pembelajaran sesuai dengan teori Pitoyo Yuliatmojo. Pembelajaran berbasis proyek digital mampu mendorong literasi digital, kolaborasi, dan keterampilan komunikasi siswa. Namun, implementasi pembelajaran belum berjalan optimal akibat keterbatasan perangkat, koneksi internet yang tidak stabil, serta keterbatasan alokasi waktu pembelajaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesiapan guru dalam pembelajaran berbasis TIK sudah cukup baik, tetapi memerlukan dukungan fasilitas, kebijakan sekolah, dan penguatan infrastruktur agar integrasi TIK dapat berdampak maksimal terhadap peningkatan kualitas pembelajaran.

Kata Kunci: Strategi Pembelajaran, TIK, Kesiapan Guru, Literasi Digital

Abstract

The integration of Information and Communication Technology (ICT) in learning is a crucial requirement in facing 21st-century education. The success of ICT integration is not only determined by the availability of infrastructure, but also depends heavily on the readiness and competence of teachers in designing and managing technology-based learning strategies. This article aims to examine the concept of ICT-based learning strategies, the objectives of ICT integration in learning, ICT-based learning approaches, and the obstacles to their implementation. It also analyzes the practice of implementing ICT-based learning through a mini-research study at SMP Integral Persada Tamalatea. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results show that teachers have implemented ICT-based learning strategies that include strategies for organizing, delivering, and managing learning in accordance with Pitoyo Yuliatmojo's theory. Digital project-based learning can encourage digital literacy, collaboration, and communication skills in students. However, the implementation of learning has not been optimal due to limited devices, unstable internet connections, and limited learning time allocation. This study concludes that teacher readiness in ICT-based learning is quite good, but requires support from facilities, school policies, and infrastructure strengthening so that ICT integration can have a maximum impact on improving the quality of learning.

Keywords: Learning Strategies, ICT, Teacher Readiness, Digital Literacy.

Article Info

Received date: 30 December 2025

Revised date: 10 January 2026

Accepted date: 12 January 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendekia Nusantara

PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, baik secara global maupun nasional. Negara-negara maju seperti Singapura, Jepang, dan Korea Selatan mampu melesat jauh karena berhasil mengintegrasikan TIK ke dalam sistem pendidikan mereka secara sistemik dan berkelanjutan. Integrasi ini berdampak pada meningkatnya efektivitas pembelajaran, kemampuan literasi digital masyarakat, serta peningkatan daya saing bangsa. Sebaliknya, negara-negara berkembang yang belum mampu memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam pendidikan menghadapi tantangan kesenjangan digital (*digital divide*) yang semakin melebar.¹

Di Indonesia, transformasi pendidikan berbasis TIK juga menjadi fokus utama dalam menghadapi perkembangan revolusi industri 4.0 dan *society 5.0*. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa kesiapan lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan TIK tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi terutama pada kompetensi guru sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran. Banyak guru masih mengalami kesulitan dalam memilih, menggunakan, dan mengintegrasikan media digital ke dalam proses pembelajaran secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan TIK bukan sekadar terkait infrastruktur, tetapi menuntut kapasitas pedagogis dan teknologi yang memadai.²

Integrasi TIK dalam pembelajaran kini menjadi kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kompetensi abad ke-21, yang mencakup kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, dan literasi digital. Pembelajaran berbasis TIK memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, fleksibel, dan relevan dengan kebutuhan siswa masa kini. Namun demikian, berbagai tantangan masih muncul, seperti rendahnya pemahaman guru dalam memilih strategi pembelajaran yang sesuai, keterbatasan akses terhadap sumber teknologi, serta minimnya pelatihan berkelanjutan yang berfokus pada integrasi pedagogi dan teknologi.³

Berdasarkan pemikiran Pitoyo Yuliatmojo, mempersiapkan guru dalam pembelajaran berbasis TIK memerlukan pemahaman yang komprehensif mengenai strategi pengorganisasian materi, strategi penyampaian menggunakan media digital, serta strategi pengelolaan pembelajaran yang adaptif. Selain itu, guru perlu memahami tujuan pengintegrasian TIK dalam pembelajaran, seperti peningkatan efektivitas, efisiensi, kemenarikan, serta pengembangan ICT literacy siswa. Pendekatan yang tepat dan kesadaran akan hambatan implementatif seperti resistansi perubahan, keterbatasan fasilitas, dan rendahnya literasi digital menjadi bagian penting dalam mempersiapkan guru untuk menghadapi pembelajaran berbasis TIK secara optimal.⁴

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji dan memaparkan secara komprehensif strategi pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta kesiapan guru dalam implementasinya. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan terbatas (*mini research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber tertulis, seperti buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dan referensi relevan yang berkaitan dengan strategi pembelajaran berbasis TIK. Sementara itu, studi lapangan dilaksanakan di SMP Integral Persada Tamalatea melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran empiris penerapan pembelajaran berbasis TIK. Data yang diperoleh dianalisis secara sistematis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan mengaitkan temuan lapangan pada kerangka teori yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Strategi Pembelajaran yang Mengintegrasikan TIK

Strategi pembelajaran yang mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada dasarnya merupakan upaya untuk menggabungkan unsur pedagogik, konten, dan teknologi agar pembelajaran berjalan lebih efektif, efisien, dan bermakna. Pitoyo Yuliatmojo

¹ D. Sari, N., & Rachmawati, 'Penerapan Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam', *Jurnal Pendidikan Islam*, 12.1 (2018), h. 45–58.

² Rahmadani, N., & Hidayat, A., 'Kesiapan Guru dalam Menghadapi Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 7.2 (2020), h. 112–125

³ Fajri, R., 'Integrasi TIK dalam Pembelajaran Abad 21', *Jurnal Teknologi dan Pendidikan*, 5.1 (2021), h. 21–35

⁴ Putra, Y. A., 'Analisis Kompetensi Guru dalam Implementasi Pembelajaran Berbasis TIK', *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 9.3 (2022), h. 77–89.

menekankan bahwa strategi tersebut terdiri dari tiga komponen utama, yaitu strategi pengorganisasian, strategi penyampaian, dan strategi pengelolaan pembelajaran. Ketiga komponen ini menjadi landasan penting agar guru mampu memanfaatkan TIK secara optimal dalam menunjang kebutuhan pembelajaran abad ke-21.⁵

Adapun teori *Strategi pengorganisasian* pembelajaran berkaitan erat dengan cara guru menyusun, mengurutkan, dan mensintesis materi pelajaran, mulai dari konsep, fakta, prosedur, hingga prinsip yang relevan dengan tujuan belajar. Pitoyo menjelaskan bahwa pengorganisasian materi merupakan fase penting dalam desain pembelajaran, karena sintesis yang baik membantu peserta didik memahami keterkaitan antar topik sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Dengan bantuan TIK, guru dapat menggunakan mind map digital, modul interaktif, atau multimedia untuk memperkuat struktur pengetahuan siswa.⁶

Integrasi TIK pada strategi pengorganisasian juga memberikan kemudahan bagi guru untuk menyajikan materi secara bertahap menggunakan platform e-learning. Materi dapat disusun dalam bentuk modul digital, video pembelajaran, serta sumber belajar lain yang dapat diakses siswa kapan saja. Pengorganisasian materi yang sistematis dalam LMS memungkinkan siswa belajar secara mandiri, sekaligus membantu guru melakukan diferensiasi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik.⁷

Selanjutnya teori *Strategi penyampaian* pembelajaran yang menitik beratkan pada penggunaan media, metode, dan interaksi yang efektif dalam proses mengajar. Menurut Pitoyo, media harus dipilih berdasarkan tingkat akurasi dalam menggambarkan topik, tingkat interaktivitas, kemampuan khusus yang dimilikinya, motivasi yang ditimbulkan, serta biaya penggunaannya. Melalui TIK, guru dapat memanfaatkan video pembelajaran, simulasi digital, infografis, dan media interaktif yang membantu siswa memahami materi lebih mudah dan menarik.⁸

Penggunaan TIK dalam strategi penyampaian juga memperluas jangkauan interaksi antara guru dan siswa. Aplikasi konferensi video, forum diskusi online, serta fitur chat pada LMS memungkinkan proses komunikasi tetap berjalan meskipun tidak dilakukan secara tatap muka. Selain itu, penggunaan media digital yang bersifat multimodal (audio, visual, kinestetik) sesuai dengan gaya belajar siswa turut meningkatkan keterlibatan mereka dalam pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pembelajaran berbantuan TIK dapat memperkuat aktivitas belajar aktif, kolaboratif, dan reflektif.⁹

Terakhir adalah *Strategi pengelolaan* pembelajaran berkaitan dengan bagaimana guru mengatur interaksi pembelajaran, melakukan penjadwalan, memantau kemajuan siswa, serta menjaga motivasi belajar peserta didik. Pitoyo menyatakan bahwa pengelolaan pembelajaran dengan bantuan TIK mencakup pemanfaatan LMS untuk mengelola administrasi kelas, penilaian, distribusi materi, serta pelaporan perkembangan belajar siswa. Dengan adanya fitur analitik pada LMS, guru dapat melakukan pemantauan belajar secara lebih akurat dan cepat dibanding metode tradisional.¹⁰

Selain itu, TIK memungkinkan guru menciptakan pembelajaran yang adaptif melalui penggunaan aplikasi evaluasi digital seperti Google Form, Quizizz, atau platform serupa yang memberikan umpan balik langsung kepada siswa. Pengelolaan pembelajaran yang berbasis TIK juga memungkinkan guru mengatur ritme belajar siswa melalui penjadwalan tugas,

⁵ D. Sari, N., & Rachmawati, 'Penerapan Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam', *Jurnal Pendidikan Islam*, 12.1 (2018), h. 45–58.

⁶ Mulyono, S., 'Strategi Pengorganisasian Pembelajaran Berbasis Teknologi', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 6.2 (2020), h. 102–115.

⁷ Wijayanti, L., 'Pemanfaatan Learning Management System dalam Pengorganisasian Materi Pembelajaran', *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 5.1 (2021), h. 33–44.

⁸ Hidayat, R., 'Efektivitas Media Berbasis TIK dalam Pembelajaran Interaktif', *Jurnal Teknologi Pembelajaran*, 4.2 (2019), h. 56–68.

⁹ Pratama, A., 'Penggunaan Media Digital untuk Meningkatkan Interaksi Pembelajaran', *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 8.1 (2021), h. 12–25.

¹⁰ Santoso, D., 'Manajemen Kelas Berbasis Learning Management System', *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 3.2 (2020), h. 89–101.

pengaturan deadline, serta pemberian materi tambahan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, strategi pengelolaan berbasis TIK tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga kualitas manajemen pembelajaran secara keseluruhan.¹¹

Ketiga strategi pengorganisasian, penyampaian, dan pengelolaan pembelajaran ini merupakan fondasi yang harus dipahami oleh guru agar mampu mengintegrasikan TIK secara efektif. Ketiganya berfungsi saling melengkapi dalam mendesain pembelajaran digital, mulai dari penyusunan materi, cara penyampaian, hingga manajemen kelas digital. Ketika guru memahami dan mampu menerapkan ketiga strategi ini, maka integrasi TIK dalam pembelajaran dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif terhadap kualitas hasil belajar siswa.

B. Dasar dan Karakteristik Pembelajaran PAKEM

Tujuan utama pengintegrasian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembelajaran sebagaimana dijelaskan UNESCO (2002) dan dipertegas oleh Pitoyo Yuliatmojo adalah membangun kebiasaan masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-based society). Integrasi TIK memungkinkan peserta didik mengembangkan berbagai kecakapan utama seperti problem solving, kemampuan komunikasi, manajemen informasi, serta kemampuan menghasilkan pengetahuan baru melalui proses pembelajaran yang lebih terbuka dan adaptif. Pembelajaran berbasis TIK juga mendorong siswa terlibat secara kritis terhadap informasi digital yang terus berkembang dan menuntut kemampuan literasi informasi yang memadai.¹²

Tujuan kedua yaitu mengembangkan ICT literacy, yaitu kemampuan menggunakan TIK sebagai alat untuk belajar, bukan sekadar sebagai objek pelajaran. Dalam konteks ini, TIK bukan hanya dipahami sebagai mata pelajaran seperti komputer atau informatika, tetapi sebagai seperangkat keterampilan yang perlu diintegrasikan dalam semua ranah pembelajaran. ICT literacy memungkinkan peserta didik memanfaatkan aplikasi digital untuk eksplorasi informasi, kolaborasi, pencatatan hasil belajar, hingga penyusunan produk kreatif. Guru dengan literasi teknologi yang baik mampu memandu siswa menggunakan TIK secara aman, kritis, dan produktif sesuai perkembangan era digital.¹³

Tujuan ketiga dari integrasi TIK adalah meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran. TIK membuka ruang bagi pembelajaran aktif melalui penggunaan multimodal audio, visual, simulasi, dan interaksi digital yang memungkinkan peserta didik belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya mereka masing-masing. Hal ini sejalan dengan pendekatan konstruktivistik Jonassen (1995) yang menekankan pembelajaran aktif, konstruktif, kolaboratif, kontekstual, dan reflektif. Melalui TIK, guru dapat menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kaya sumber belajar, sekaligus memfasilitasi umpan balik cepat sehingga proses belajar menjadi jauh lebih efektif.¹⁴

Maka dapat disimpulkan Implikasi dari ketiga tujuan tersebut adalah perlunya guru memiliki kompetensi yang memadai dalam memfasilitasi pembelajaran digital sesuai prinsip *active learning*, *collaborative learning*, *reflective learning*, dan *contextual learning*. Guru bukan hanya dituntut menguasai teknologinya, tetapi juga mampu merancang strategi pembelajaran digital yang menyatu dengan pedagogi dan isi materi. Integrasi TIK yang berhasil membutuhkan perencanaan yang matang, kesiapan kompetensi TPACK, serta kesadaran untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi Pendidikan.¹⁵

¹¹ Hamdani, T., 'Digital Assessment sebagai Sarana Pengelolaan Pembelajaran Abad 21', *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 10.2 (2021), h. 55–70.

¹² R. H. Utami, 'Penguatan Knowledge-Based Society melalui Pembelajaran Berbasis TIK', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 5.2 (2019), h. 88–100.

¹³ N. Puspitasari, 'ICT Literacy dalam Pembelajaran Abad 21: Tantangan dan Peluang', *Jurnal Inovasi Pembelajaran*, 7.1 (2021), h. 17–29.

¹⁴ A. Pratomo, 'Efektivitas Penggunaan TIK dalam Pembelajaran Interaktif', *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 4.3 (2020), h. 41–54.

¹⁵ D. Sari, N., & Rachmawati, 'Penerapan Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam', *Jurnal Pendidikan Islam*, 12.1 (2018), h. 45–58.

C. Pendekatan Pembelajaran Berbasis TIK

Pendekatan pertama dalam mengintegrasikan TIK ke dalam pembelajaran adalah Pendekatan Topik (Theme-Centered Approach). Dalam pendekatan ini, guru memulai perencanaan dari penentuan topik pembelajaran, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, dan selanjutnya memilih aktivitas serta software pendukung seperti modul digital, video pembelajaran, CD-ROM, atau platform pembelajaran daring yang sesuai dengan tujuan tersebut. Pendekatan ini menempatkan konten sebagai pusat sehingga guru dapat memastikan bahwa teknologi hanya digunakan untuk mendukung capaian pembelajaran, bukan sebagai tujuan utama. Melalui pendekatan ini, TIK berfungsi sebagai alat bantu pedagogis yang memperkaya pengalaman belajar peserta didik.¹⁶

Pendekatan kedua adalah Pendekatan Software (Software-Centered Approach), yaitu pendekatan yang dimulai dengan identifikasi software atau media digital yang tersedia di sekolah. Guru kemudian menyesuaikan topik dan tujuan pembelajaran berdasarkan media digital yang ada. Pendekatan ini banyak digunakan ketika sekolah memiliki keterbatasan fasilitas sehingga guru harus adaptif dengan kondisi yang tersedia. Dengan memanfaatkan software yang sudah ada, guru bisa mengefisienkan proses pembelajaran dan tetap menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna meski sarana terbatas.¹⁷

Kedua pendekatan tersebut sama-sama menuntut kreativitas dan kemampuan pedagogis yang kuat dari guru dalam merancang pembelajaran berbasis TIK. Guru tidak hanya dituntut memahami teknologi, tetapi juga mampu mengintegrasikannya dengan konten dan metode pembelajaran secara efektif. Pendekatan yang fleksibel dan adaptif menjadi kunci agar guru dapat merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan konteks, kebutuhan peserta didik, serta ketersediaan fasilitas sekolah.

D. Hambatan dan Pertimbangan dalam Implementasi TIK

Hambatan pertama yang sering muncul dalam implementasi TIK adalah keengganan atau resistansi terhadap perubahan, baik dari guru maupun pemangku kebijakan sekolah. Banyak guru merasa belum siap menggunakan TIK karena minimnya pengalaman, ketidakpahaman terhadap manfaat teknologi, atau kecemasan akan kemampuan mengoperasikan perangkat digital. Resistansi ini menjadi penghalang awal yang signifikan dalam proses transformasi digital sekolah.¹⁸

Hambatan kedua adalah rendahnya literasi digital dan kompetensi guru, khususnya dalam aspek TIK yang berkaitan dengan pedagogi dan integrasi konten. Guru yang tidak memiliki kepercayaan diri dalam menggunakan teknologi cenderung menghindari inovasi pembelajaran berbasis TIK, sehingga proses pembelajaran berjalan secara konvensional dan kurang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Masalah ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas guru secara berkelanjutan.

Hambatan ketiga adalah keterbatasan fasilitas TIK di sekolah, seperti minimnya perangkat komputer, koneksi internet yang tidak stabil, tidak adanya perangkat audio-visual, serta kurangnya tenaga teknis. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, guru akan kesulitan menjalankan pembelajaran berbasis TIK meskipun memiliki kompetensi yang cukup.¹⁹

Hambatan lain dalam pembelajaran berbasis TIK adalah minimnya bahan ajar digital dari berbagai sumber, seperti modul, video, dan materi online, yang membatasi kreativitas guru serta menghambat optimalisasi pembelajaran. Selain itu, keberlanjutan program TIK di sekolah juga terhambat oleh keterbatasan dana, kurangnya perawatan perangkat, dan ketiadaan tenaga

¹⁶ F. A. Nurhayati, 'Pendekatan Tematik Berbasis TIK dalam Pembelajaran', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 9.1 (2021), h. 23–35.

¹⁷ L. Kurniasih, 'Pemilihan Media Digital dalam Pembelajaran Terbatas Fasilitas', *Jurnal Inovasi Pendidikan Teknologi*, 4.2 (2020), h. 78–90.

¹⁸ S. Hidayanti, 'Resistansi Guru terhadap Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran', *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5.2 (2020), h. 55–67.

¹⁹ R. Mahendra, 'Infrastruktur TIK dan Tantangannya dalam Pendidikan', *Jurnal Teknologi dan Pembelajaran*, 8.2 (2021), h. 44–58.

ahli IT, sehingga program sering berhenti pada tahap awal implementasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran berbasis TIK tidak hanya bergantung pada kompetensi guru, tetapi juga memerlukan dukungan jangka panjang berupa infrastruktur, kebijakan sekolah, lingkungan, dan budaya digital yang memadai.

E. Implementasi Pembelajaran Berbasis Tik Di Smp Integral Persada Tamalatea (Mini Research)

1. Pelaksanaan Observasi: Observasi ini dilaksanakan di SMP Integral Persada Tamalatea bertempat di Kel. Bontotangnga, Kec. Tamalatea, Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan.
2. Teknik Pengumpulan Data: Adapun Teknik Pengumpulan data dalam penelitian Adalah: Observasi, wawancara dan dokumentasi.
3. Hasil Observasi: Observasi ini dilakukan pada mata pelajaran Informatika bersama Ibu Nur Intan Patnur, S.Pd. Tujuannya adalah untuk menggambarkan bagaimana pembelajaran berbasis TIK diimplementasikan di kelas, menilai efektivitasnya, serta menganalisis tingkat kesesuaian dengan teori strategi pembelajaran berbasis TIK menurut Pitoyo Yuliatmojo.

Adapun Tahapan Implementasi Pembelajaran Berbasis TIK Mengacu pada tiga pilar susunan teori Pitoyo Yuliatmojo, Yaitu:

- a. strategi pengorganisasian,
- b. strategi penyampaian, dan
- c. strategi pengelolaan pembelajaran.

Dalam hal ini Setiap teori dianalisis bersamaan dengan temuan observasi agar terlihat hubungan langsung antara konsep teori dan praktiknya.

- 1) Tahap Orientasi Siswa terhadap Aktivitas Berbasis TIK (Keterkaitan dengan teori strategi penyampaian).
 - a) Praktik Guru.: Guru membuka pembelajaran dengan memperkenalkan proyek yang akan dikerjakan secara digital, yaitu pembuatan makalah dan pembuatan slide presentasi yang di ambil dari kebiasaan baik dirumah, kebiasaan belajar, aktivitas keseharian dan contoh sikap positif dalam kehidupan sehari-harinya. Untuk membangun pemahaman siswa, guru menampilkan contoh struktur makalah serta contoh slide sederhana melalui LCD proyektor dan Smart TV. Guru kemudian menjelaskan konteks tugas, tujuan pembelajaran, serta manfaat penggunaan aplikasi digital seperti Google Docs dan Google Slides. Penjelasan dilakukan bertahap agar siswa dapat membayangkan proses kerja mereka dari awal hingga akhi
 - b) Respon Siswa: Pada tahap ini siswa terlihat antusias karena tugas yang diberikan dekat dengan kehidupan mereka. Mereka memperhatikan contoh yang ditampilkan dan menanyakan bagian-bagian yang belum dipahami. Meski demikian, beberapa siswa tampak ragu karena belum terbiasa menggunakan aplikasi digital.
 - c) Analisis Teori pada Praktik: Tahap orientasi ini sepenuhnya sesuai dengan teori strategi penyampaian TIK. Guru memberikan konteks dan menunjukkan contoh nyata, serta mempresentasikan materi secara visual sehingga membantu siswa dalam memahami alur kerjanya.
- 2) Pengorganisasian Tugas Digital dan Kerja Kelompok (Keterkaitan dengan teori strategi pengorganisasian)

Guru mengorganisasikan pembelajaran dengan membagi siswa ke dalam kelompok, menyediakan template makalah dan slide, serta menjelaskan langkah kerja secara bertahap. Siswa bekerja sama aktif dengan berdiskusi, mencatat data, dan membagi peran, meskipun keterbatasan Chromebook menyebabkan keterlibatan digital belum merata karena harus bergiliran. Secara teori, pengorganisasian pembelajaran sudah terpenuhi melalui struktur kegiatan, scaffold, dan instruksi yang jelas, namun secara praktik efektivitasnya terhambat oleh keterbatasan perangkat. Kendati demikian, guru mampu mengatasi hambatan tersebut dengan memberi alternatif pengerjaan manual sebagai tahap awal sebelum beralih ke kegiatan digital.

3) Penyampaian Materi Melalui Media TIK (Keterkaitan dengan teori strategi penyampaian)

Guru mendemonstrasikan penggunaan Google Docs dan pembuatan slide presentasi secara bertahap melalui proyektor sehingga dapat diikuti siswa. Siswa berusaha menirukan langkah-langkah tersebut, namun keterbatasan koneksi internet menyebabkan aplikasi sulit diakses dan praktik tidak berjalan optimal bagi semua siswa. Secara pedagogis, strategi demonstrasi berbasis TIK sudah tepat karena sesuai dengan model *see-do-reflect*, tetapi hambatan muncul pada aspek infrastruktur, bukan pada metode pembelajaran. Meskipun demikian, guru tetap mampu menjaga alur pembelajaran meski menghadapi kendala teknis.

4) Pengelolaan Pembelajaran dan Adaptasi Strategis (Keterkaitan dengan teori strategi pengelolaan)

Guru menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi dengan menerapkan berbagai penyesuaian, seperti mengalihkan kerja ke mode offline, mengizinkan penulisan draf manual, mengatur giliran penggunaan perangkat, menyediakan template, serta memberikan pendampingan intensif. Siswa tetap terlibat aktif meskipun harus menunggu perangkat karena masih dapat memulai tugas melalui catatan manual sesuai ritme kelompok. Secara teoritis, strategi ini mencerminkan fleksibilitas, efektivitas pengelolaan kelas, serta kemampuan mengatasi hambatan teknis melalui reduksi kendala, optimalisasi waktu, dan penjagaan alur pembelajaran. Hal ini membuktikan bahwa kompetensi guru sangat menentukan keberhasilan pembelajaran berbasis TIK meskipun fasilitas belum memadai.

5) Evaluasi Hasil Kerja Berbasis TIK (Keterkaitan dengan teori evaluasi digital)

A) Praktik Guru: Guru menilai hasil kerja siswa melalui pemeriksaan struktur makalah, kualitas slide presentasi, dan kerja sama kelompok. Guru memberikan umpan balik langsung pada saat kelompok menunjukkan hasil kerja di layar, sehingga siswa dapat segera memperbaiki kesalahan.

B) Respon Siswa : Kelompok memperbaiki format makalah, menambahkan gambar, atau memperbaiki isi slide sesuai instruksi guru. Namun kelompok yang akses perangkatnya terbatas tidak bisa segera melakukan revisi.

C) Analisis Teori dan Praktik: Evaluasi yang dilakukan guru telah sesuai dengan prinsip asesmen autentik karena menilai produk digital dan proses kolaborasi siswa, meskipun keterbatasan perangkat menghambat revisi secara real time. Secara keseluruhan, pembelajaran berbasis TIK yang dilaksanakan oleh Ibu Nur Intan Patnur, S.Pd. menunjukkan penerapan strategi yang sangat baik dan selaras dengan teori Pitoyo Yuliatmojo terkait pengorganisasian, penyampaian, dan pengelolaan pembelajaran. Guru memiliki kompetensi TIK yang kuat, adaptif terhadap kondisi kelas, serta memberikan pendampingan yang ramah dan instruktif. Kendala utama pembelajaran berasal dari faktor eksternal, yaitu keterbatasan perangkat digital, kualitas internet yang tidak stabil, dan alokasi waktu mata pelajaran Informatika yang terbatas.

Meski demikian, pembelajaran tetap mampu mendorong literasi digital, kolaborasi, komunikasi, dan keterampilan presentasi siswa. Dengan peningkatan fasilitas dan dukungan kebijakan yang lebih memadai, implementasi pembelajaran berbasis TIK di sekolah ini berpotensi meningkat secara signifikan dan berdampak besar bagi pengembangan keterampilan abad ke-21 siswa.

KESIMPULAN

Integrasi TIK dalam pembelajaran Informatika di SMP Integral Persada Tamalatea telah berjalan pada jalur yang tepat sesuai strategi Pitoyo Yuliatmojo yang mencakup pengorganisasian, penyampaian, dan pengelolaan pembelajaran, dimana Ibu Nur Intan Patnur, S.Pd. mampu menyusun materi secara terstruktur, memberikan contoh pembuatan makalah dan presentasi digital, serta membimbing siswa menggunakan Chromebook dalam tugas berbasis proyek sehingga mendukung pengembangan ICT literacy, kolaborasi, komunikasi, dan keterampilan abad ke-21; meskipun efektivitas pembelajaran belum optimal akibat keterbatasan perangkat, jaringan internet, dan alokasi

waktu, guru tetap menunjukkan kompetensi TIK dan kemampuan pengelolaan pembelajaran yang adaptif melalui strategi fleksibel seperti pengerjaan offline, penggunaan template, dan sistem bergiliran, sehingga secara umum guru dinilai siap dan kompeten dalam menerapkan pembelajaran berbasis TIK, namun masih memerlukan dukungan infrastruktur dan kebijakan sekolah agar implementasi TIK berdampak maksimal.

REFERENSI

- A. Pratomo, 'Efektivitas Penggunaan TIK dalam Pembelajaran Interaktif', *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 4.3 (2020), h. 41–54.
- D. Sari, N., & Rachmawati, 'Penerapan Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam', *Jurnal Pendidikan Islam*, 12.1 (2018), h. 45–58.
- F. A. Nurhayati, 'Pendekatan Tematik Berbasis TIK dalam Pembelajaran', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 9.1 (2021), h. 23–35.
- Fajri, R., 'Integrasi TIK dalam Pembelajaran Abad 21', *Jurnal Teknologi dan Pendidikan*, 5.1 (2021), h. 21–35.
- Hamdani, T., 'Digital Assessment sebagai Sarana Pengelolaan Pembelajaran Abad 21', *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 10.2 (2021), h. 55–70.
- Hidayat, R., 'Efektivitas Media Berbasis TIK dalam Pembelajaran Interaktif', *Jurnal Teknologi Pembelajaran*, 4.2 (2019), h. 56–68.
- L. Kurniasih, 'Pemilihan Media Digital dalam Pembelajaran Terbatas Fasilitas', *Jurnal Inovasi Pendidikan Teknologi*, 4.2 (2020), h. 78–90.
- M. Y. Hamzah, 'Keberlanjutan Program Teknologi Pendidikan', *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 6.3 (2021), h. 74–87.
- Mulyono, S., 'Strategi Pengorganisasian Pembelajaran Berbasis Teknologi', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 6.2 (2020), h. 102–115.
- N. Puspitasari, 'ICT Literacy dalam Pembelajaran Abad 21: Tantangan dan Peluang', *Jurnal Inovasi Pembelajaran*, 7.1 (2021), h. 17–29.
- Pratama, A., 'Penggunaan Media Digital untuk Meningkatkan Interaksi Pembelajaran', *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 8.1 (2021), h. 12–25.
- Putra, Y. A., 'Analisis Kompetensi Guru dalam Implementasi Pembelajaran Berbasis TIK', *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 9.3 (2022), h. 77–89.
- R. H. Utami, 'Penguatan Knowledge-Based Society melalui Pembelajaran Berbasis TIK', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 5.2 (2019), h. 88–100.
- R. Mahendra, 'Infrastruktur TIK dan Tantangannya dalam Pendidikan', *Jurnal Teknologi dan Pembelajaran*, 8.2 (2021), h. 44–58.
- Rahmadani, N., & Hidayat, A., 'Kesiapan Guru dalam Menghadapi Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi', *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 7.2 (2020), h. 112–125.
- S. Hidayanti, 'Resistensi Guru terhadap Penggunaan Teknologi dalam Pembelajaran', *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5.2 (2020), h. 55–67.
- Santoso, D., 'Manajemen Kelas Berbasis Learning Management System', *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 3.2 (2020), h. 89–101.
- Wijayanti, L., 'Pemanfaatan Learning Management System dalam Pengorganisasian Materi Pembelajaran', *Jurnal Inovasi Teknologi Pendidikan*, 5.1 (2021), h. 33–44.